

Relatório de Pesquisa do Projeto “Agenda Governamental em Pauta”, realizado pelo Grupo de Estudos sobre o Fundeb, vinculado ao GETIP e OIPP da EACH/USP.

2020

EXPEDIENTE

Universidade de São Paulo (USP)

Reitor - Prof. Dr. Vahan Agopyan

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)

Diretora - Profa - Dra. Mônica Sanches Yassuda

Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas

Coordenador do Curso - Prof. Dr. Agnaldo Valentin

Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão Pública (GETIP), vinculado ao Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “Professor Doutor José Renato de Campos Araújo” (OIPP)

Coordenador do GETIP - Prof. Dr. José Carlos Vaz

EQUIPE DE PESQUISA

Orientador da Pesquisa:

Prof. Dr. José Carlos Vaz

Coordenação do Estudo:

Ergon Cugler de Moraes Silva

Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa

Equipe de Pesquisadores*:

Ergon Cugler de Moraes Silva

Giovanna Lourenção Macedo

Guilherme Silva Lamana Camargo

Jhonatan Ferreira Alencar

Maria Carolina Santana de Barros

Marina Bergstrom Paredes

Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa

Victoria Helena Craveiro Marcondes

* contato: fundebemfoco@gmail.com

SUMÁRIO

Introdução e Método:

Sobre o Projeto	05
Objetivos	07
Sobre a Metodologia	08
Sobre a Linguagem	09
Contextualização	10
Estrutura do Fundeb	14
Pressupostos da Pesquisa	16
Variáveis	17
Menção e Proposição	24
Programas Utilizados	25

Resultados e Discussão:

Projetos Analisados	26
Projetos por UF	28
Projetos por Partido	39
Proposições de Fonte e Destinação	50
Relação entre Menção e Proposição	51
Arquivamentos	58
Período	61
Sociedade Organizada	62

Considerações:

Recomendações	65
Limitações de Pesquisa	69

Referências:

Participações	71
Bibliografia	75

SOBRE O PROJETO

O Grupo de Metodologia Ativa da Agenda Governamental em Pauta tem três funções norteadoras: a primeira, discutir, por um ciclo, determinada pauta da agenda governamental brasileira; segundo, ser propositivo em relação a esta pauta; por fim, fazer todo este processo com o uso da Metodologia Ativa, em que todos os participantes são ativos no desenvolvimento do projeto.

Além disso, o grupo é associado ao Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “Prof. Dr. José Renato de Campos Araújo” (OIPP) e ao Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão Pública (GETIP), sendo orientado pelo Professor Doutor José Carlos Vaz e criado, coordenado e organizado por alunos do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP).

Como primeira escolha para análise de Agenda Governamental em Pauta, o objeto de estudo foi o Fundeb

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Sua seleção se deu diante da urgência em aprofundar o debate e promover a disseminação de informações sobre tal mecanismo de financiamento da Educação Básica e seus desdobramentos.

O Fundeb, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 53/2006 (BRASIL. 2006) e regulamentado por Lei nº 11.494/2007 (BRASIL. 2007) e Decreto nº 6.253/2007 (BRASIL. 2007), sucedendo o Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) - este organizado por Emenda Constitucional, nº 14/1996 (BRASIL. 1996), regulamentado pela Lei nº 9.424/1996 (BRASIL. 1996), e pelo Decreto nº 2.264/1997 (BRASIL. 1997) - chega às vésperas de seu vencimento sem qualquer proposta aprovada pelo Congresso Nacional e Executivo até a publicação do presente documento, demandando sua renovação ou redesenho para o período seguinte.

¹ Mais sobre a discussão pela renovação do Fundeb. Disponível em: <<https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Novo-Fundeb-mais-recursos-para-os-municipios-que-mais-precisam>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

² Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/noticia/?02/10/2019/lancamento-do-forum-em-defesa-do-fundeb-permanente>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

Diante das manifestações no campo da educação - como a reivindicação de um “*Fundeb Permanente, Maior e Mais Redistributivo*” (Todos pela Educação¹) e do “*Fundeb Permanente e a Vinculação de Recursos para a Educação*” (Campanha Nacional pelo Direito à Educação²), por exemplo - colocamo-nos, através do Grupo de Estudos de Metodologia Ativa, em disponibilidade para estudar sobre o Fundeb - suas questões históricas, de definição, arrecadação, distribuição e sua relação com os movimentos educacionais e políticos.

Neste processo de estudo, durante os meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, fizemo-nos presentes em encontros (internos e externos), discussões e participações em espaços que pautavam o Fundo - como, por exemplo, o Lançamento do Fórum do Fundeb Permanente e Vinculação de Recursos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP).

Nos deparando com as tantas questões presentes no debate, optamos

por fazer um levantamento dos Projetos de Lei que mencionam o Fundeb já enviados (em tramitação ou não) à Câmara e ao Senado, solicitados através da Lei de Acesso à Informação (Câmara) e coletados no próprio site do Senado.

A partir desse levantamento, realizou-se a leitura e catalogação em banco de dados de todos esses Projetos através de óticas pré-estabelecidas pelo grupo (o que descreveremos a seguir como “Variáveis”). Assim, definiu-se, então, que nossa contribuição para o debate ocorreria através da análise e cruzamento das informações que foram catalogadas.

Vale ressaltar, ainda, que este Projeto de Pesquisa tem como propósito primeiro o fácil acesso e compreensão por variada composição social - estudantes, eleitores, gestores, políticos, jornalistas, pesquisadores, movimentos organizados etc., que se interessem pela temática ou por este documento. Portanto, tentaremos nos distanciar de uma linguagem estritamente acadêmica em nossas informações.

OBJETIVOS

O estudo tem por objetivo geral apresentar um contexto dos Projetos referentes ao Fundeb, almejando expor seus possíveis direcionamentos para - em nosso objetivo específico - analisar todos os Projetos submetidos que de fato se relacionam com o Fundeb, discutidos dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Assim, buscamos identificar temáticas tratadas e seus principais enfoques. A tradução do levantamento de quantidades, tendências, temas, dentre outros possíveis cruzamentos se faz de forma a ambicionar uma apresentação de caráter simplificado e visual, facilitando, como supramencionado, a compreensão de parte mais ampla da sociedade.

Tais objetivos vão ao encontro das diretrizes de publicidade e transparência dentro da Administração Pública, buscando catalogar, analisar e explicitar esses dados, a fim de conscientizar a população para a importância do que tem sido construído no universo da política sobre o tema, assim como fornecer insumos para manifestação e fortalecimento dos desejos e demandas sociais no que se refere ao Fundeb.

SOBRE A METODOLOGIA

Partimos da ideia de que um Projeto de Lei - e demais formatos de proposições legislativas - é uma proposta que pretende traduzir os anseios da sociedade, através de seus representantes políticos, e que pode ser garantida em forma de lei. Para um Projeto se tornar lei, antes é necessário que seja debatido e aprovado pelo Poder Legislativo democraticamente. Espera-se que o Poder Legislativo traduza, tanto quanto possível, a diversidade de interesses, valores e ideologias existentes na sociedade que ele representa.

A escolha da análise dos Projetos propostos pela Câmara e pelo Senado nos possibilita visualizar os pensamentos de nossos representantes em relação ao Fundeb, e o que suas propostas alteram ou incluem no que concerne o Fundo. Como as decisões em relação ao futuro do Fundeb passarão por essas casas legislativas, todas as propostas que já foram realizadas são levadas em consideração no processo de análise. A pluralidade de ideias e possibilidades encontradas nos Projetos ajudam a traçar o que pode ser incluído, ou não, em

relação ao desenho e possíveis caminhos para o Fundo.

Nesse sentido, o papel decisivo desempenhado pelo Poder Legislativo brasileiro torna necessário o desenvolvimento de estudos que busquem entender quanto de sociedade existe no Parlamento e quanto do Parlamento existe na sociedade. Em outras linhas, e em nosso contexto de pesquisa, é uma busca por quais Projetos discutem este financiamento da educação brasileira, quais os possíveis desdobramentos das escolhas dentro do que foi submetido, quais modelos sugeridos e, inclusive, apontando como o modelo atual do Fundeb é visto pelos legisladores por intermédio de suas proposições legislativas.

Como não houve o envio para o Congresso de uma proposta própria do Ministério da Educação em relação ao Fundeb que pudesse ser analisada, optamos pelos Projetos existentes, os quais envolvem atores fundamentais para a discussão, com tramitação pelas Casas Legislativas respectivas, em conformidade com às informações obtidas pelo Portal da Transparência da Câmara e do Senado Federal.

SOBRE A LINGUAGEM

A priorização de imagens à palavra escrita tem por objetivo alcançar mais grupos que compreendam nossas correlações e análises de Projetos de Lei que tratam do Fundeb. Essa escolha é feita através da ótica de que um país com tamanha riqueza de variedade linguística merece respeito às suas regionalidades e níveis de variação à denominada norma culta da língua portuguesa.

Com este produto, buscamos atingir todas as pessoas que tenham alguma ligação com o Fundeb - eleitores, estudantes de ensino básico, corpo

de trabalhadores educacionais, gestores públicos, acadêmicos; e todos aqueles que, de alguma forma, valorizam a nossa educação pública de qualidade. Consideramos, portanto, fundamental a priorização, acima de tudo, da maior abrangência de brasileiros compreendendo o que nossa análise tem a comunicar.

Cientes das diversas perspectivas quanto ao Fundeb e eventuais dúvidas ou percepções que possam surgir da leitura do presente estudo, disponibilizamos também o e-mail do grupo para que possamos responder quaisquer questões que surjam ao longo das distintas interpretações.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A educação brasileira começou sua história com um modelo que permitia acesso apenas às classes mais privilegiadas, dado que os formatos educacionais eram pensados, sobretudo, para atender a elite do país. Com o passar do tempo e com mudanças econômicas, políticas e sociais - por exemplo a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ou a ampliação do acesso ao ensino básico -, o sistema educacional passou a ter uma ambição de natureza mais democrática como demonstra o estudo realizado por Sofia Vieira e Isabel Farias (2007). Atualmente, o ensino básico brasileiro possui caráter obrigatório e gratuito, sendo responsabilidade do Poder Público ofertá-lo para todos os cidadãos dos quatro aos dezessete anos de idade; e, ainda, assegurar este acesso para todos que não cursaram o ensino regular na idade apropriada, conforme o artigo 208 da Constituição Federal (Brasil, 1998).

Junto à expansão e a obrigatoriedade da oferta do ensino público, constituiu-se o FUNDEF, que vigorou de 1997 à 2006, sendo composto de recursos dos Municípios, Estados e da

União para o financiamento da Educação Básica e pública. Após seu término, criou-se o Fundeb, tendo como principais mudanças: a quantidade de recursos mobilizados, os níveis e modalidades de ensino contempladas.

O Fundeb é, portanto, um conjunto de 26 fundos estaduais e de um fundo do Distrito Federal que funciona distribuindo recursos da Educação Básica. Os fundos são alimentados por um conjunto de impostos estaduais e municipais - além de transferências federais, em momentos específicos - e hoje têm sua distribuição calculada a partir da quantidade de alunos matriculados no ensino público, em seu nível básico - além de redes conveniada, em alguns casos. Insere-se, também, nos cálculos para redistribuição, fatores de ponderação que são relativos a modalidades de ensino, e às especificidades que cada modalidade traz para o custo de cada aluno.

Assim, enquanto o FUNDEF contemplava as matrículas de ensino Fundamental, o Fundeb contempla a Educação Infantil, Fundamental, Ensino Médio e ensino regular, como a Educação de Jovens Adultos (EJA), Educação Especial, Ensino Profissional Integrado, escolas urbanas e rurais e regimes de atendimentos em tempo integral e parcial.

O Fundeb, com início em 2007 e vigência até dezembro de 2020, cumpre o papel de ampliar o atendimento nos níveis de modalidades de ensino que encobre, de forma a condicionar como obrigatório o repasse de recursos pela União. Propostas para renovação do Fundeb têm sido levantadas quanto ao potencial redistributivo (atualmente o montante do repasse da União é de 10% da arrecadação dos impostos), a operacionalidade técnica, viabilidade política, e resultados de acordo com a audiência pública de maio de 2019³.

Vale citar que com o Fundeb implementado, propostas como o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ), do Professor Dr. José Marcelino de Rezende Pinto⁴, protocoladas no Conselho Nacional de Educação (CNE) para garantir o combate às desigualdades regionais, fortalecendo o regime de colaboração e ampliando o financiamento da União.

No atual modelo do Fundeb, o montante arrecadado é distribuído para Estados e Municípios, de acordo com o número de matrículas, ponderado por fatores conforme o nível e modalidade de ensino definidos pelo governo federal. Com o CAQi e CAQ, os critérios de qualidade da educação passariam a pautar as demandas por recursos, não dependendo somente de quantidade de matrículas, mas de especificidades locais e critérios mínimos de qualidade para a manutenção da estrutura de ensino.

Em março de 2019, com a revogação da Portaria do CAQi e CAQ (08/2010) no CNE, diversos movimentos educacionais - até então sem consenso para um novo Fundeb - passaram a concentrar esforços⁵ na proposta da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende do partido Democrata (DEM-TO)⁶ que visava, dentre outras modificações, o aumento dos repasses da União ao Fundo para 40%.

³ **Discussões em torno da renovação do Fundeb.** Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-015-15-fundeb/documentos/audiencias-publicas/2019_05_30FundebTodosPelaEducaoCESP.pdf>. Acesso em: 29 fev. 2020.

⁴ **Entrevista da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação com José Marcelino Rezende Pinto (2014).** Disponível em: <<http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-jose-marcelino-rezende-pinto-pne>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

⁵ Disponível em: <<https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/03/governo-bolsonaro-quer-revogar-indicador-de-investimento-minimo-para-melhorar-qualidade-da-educacao/>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

⁶ **Lançamento do Fórum Permanente em São Paulo.** Disponível em: <<https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/10/em-defesa-do-fundeb-parlamentares-e-entidades-lancam-forum-permanente-em-sao-paulo/>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

No entanto, com a mudança do governo, o novo ministro da educação, Abraham Weintraub, explicitou que a disposição do governo federal é de atualizar o montante dos repasses para 15% a partir de 2021⁷. Além disso, o ministro retornou o processo de redesenho do Fundeb ao zero, convocando também uma nova Comissão Especial para avaliar as propostas de Projetos de Emendas Constitucionais (PEC) para o fundo⁸. Cabe ressaltar que boa parte das escolas brasileiras, sobretudo aquelas de Municípios com quantidade inferior de recursos financeiros, dependem do Fundo para o seu devido funcionamento⁹.

Diante dessa situação, ainda com a estagnação de 80% das metas do Plano Nacional de Educação (PNE)¹⁰ - Lei nº 13.005/2014 (BRASIL. 2014) - e proposta de acabar com o piso para educação em todos Entes Federativos¹¹, 2020 se inicia com o debate no Congresso Nacional direcionado à Proposta de Emenda à Constituição 15 de 2015 (BRASIL. 2015) da Deputada Professora Dorinha (DEM-TO), levando diversos movimentos educacionais à apresentarem minutas e contribuições à PEC 15/15^{12,13} e o Fórum Nacional de Governadores a reivindicar unanimemente sua aprovação.

⁷ **Mais sobre a posição do Ministério da Educação.** Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-09/mec-posiciona-se-contrario-proposta-do-fundeb>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

⁸ Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2020/01/09/intencao-de-ministro-de-zerar-discussao-do-fundeb-coloca-em-risco-repasse-da-educacao>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

⁹ Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/22/Quais-as-mudan%C3%A7as-propostas-pela-C%C3%A2mara-no-novo-Fundeb>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

¹⁰ **Mais sobre as metas do Plano Nacional de Educação.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/27/plano-nacional-de-educacao-esta-com-80percent-das-metas-estagnadas-diz-estudo.ghtml>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

¹¹ Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/01/15/depois-de-importeto-para-educacao-e-saude-congresso-pode-acabar-com-piso.htm>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

¹² Disponível em: <<https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Novo-Fundeb-e-possivel-ser-maior-mais-justo-e-mais-eficiente>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

¹³ Disponível em: <<https://www.cnte.org.br/index.php/menu/comunicacao/posts/noticias/72437-cnte-envia-contribuicoes-a-minuta-do-parecer-da-pec-15-15-fundeb-permanente>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

¹³ Disponível em: <<https://congressoemfoco.uol.com.br/educacao/governadores-cobram-aprovacao-do-fundeb-e-aumento-da-contribuicao-da-uniao/>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

No mesmo cenário, as Reformas do Estado despertam preocupações quanto à manutenção das conquistas educacionais das últimas décadas. Como exemplo, a Emenda Constitucional 95 (BRASIL. 2016) estabeleceu o teto de investimentos até 2037 e, mais recente, a chamada Proposta de Emenda à Constituição do Pacto Federativo, a PEC 188/2019 (BRASIL. 2019) que prevê a extinção do piso da educação em todos entes federativos - gerando descompasso orçamentário e sobrecarregando o Fundeb no financiamento da Educação Básica ao desobrigar demais fontes.

Há ainda a Reforma Tributária, reconfigurando todo cenário de arrecadação, com redesenho de composição de impostos e possíveis aglutinações, as quais trazem incertezas quanto ao montante garantido para o Fundeb pelas destinações determinadas.

Soma-se ao contexto geral do debate, a percepção da centralidade da Educação no desenvolvimento do país, desde os aspectos sociais até os econômicos. É necessário atentar-se aos dados brasileiros para buscar posicionar o debate do Fundeb da forma mais estratégica possível. Segundo Priscila Cruz (2019), ainda há, no Brasil, alto índice de evasão escolar, 44% dos jovens brasileiros não concluem o Ensino Médio até os 19 anos de idade; o que impacta, por exemplo, em dificuldades no mercado de trabalho. De 64% dos alunos que concluem o Ensino Médio, apenas 29,1% tem aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e só 9,1% tem aprendizagem adequada em Matemática. Com estes, dentre mais, tem-se um dimensionamento da complexidade às questões existentes na educação brasileira, o que motiva o olhar atento a seus mecanismos, como é o caso do Fundo.

ESTRUTURA DO FUNDEB

A composição do Fundeb dá-se pela arrecadação dos Estados, Distrito Federal e Municípios de: Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp), Desoneração das Exportações (LC nº 87/96), Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural (ITR) devida aos municípios - bem como o fundo as receitas da dívida ativa e de

juros e multas incidentes sobre as fontes acima relacionadas. Para além do montante arrecadado, a União é responsável por complementar com 10% do valor total arrecadado (BRASIL. 2017).

Em 2019 a destinação de recursos via Fundeb teve previsão de R\$ 157,8 bilhões segundo a Portaria Interministerial 07 de 2018 (BRASIL. 2018), dos quais R\$ 143,5 bilhões foram arrecadações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto R\$ 14.3 bilhões (10%) foi complementação da União. Para 2020, a previsão da Portaria Interministerial 04 de 2019 (BRASIL. 2019) é de R\$ 173,7 bilhões, sendo R\$ 157,9 bilhões de arrecadação dos entes e R\$ 15,8 bilhões (10%) de complementação da União.

FUNDEB EM 2019:
R\$ 157,8 BILHÕES

FUNDEB EM 2020:
R\$ 173,7 BILHÕES

O Custo Mínimo Aluno Ano (CMAA) é o valor total arrecadado pelo Fundeb e dividido pela quantidade de matrículas na rede básica de ensino. Por sua vez, os estados que não alcançam com recursos próprios o necessário para cumprir o CMAA, são os que recebem a complementação da União. Salientamos, ainda, que a complementação começa no estado com menor aporte de recursos, seguindo ordem crescente de distribuição até o esgotamento dos recursos da complementação.

Em 2019, o CMAA foi de R\$ 3.238,52 (BRASIL. 2019), com cálculo de R\$ 3.643,16 em 2020 (BRASIL. 2020) - sendo aproximadamente 12,5% maior em relação ao ano anterior.

No entanto, segundo Cruz et al. (2019), ainda existem lacunas no processo de distribuição de recursos, pois existem estados que recebem complementação, porém possuem municípios com recursos próprios suficientes para manutenção da rede básica, enquanto estados com maior aporte - e que não recebem complementação - podem ter municípios que ficam sem complementação, pelo estado estar acima do CMAA anual.

**UNIÃO EM 2019:
R\$ 14,3 BILHÕES**

**UNIÃO EM 2020:
R\$ 15,8 BILHÕES**

**CMAA EM 2019:
R\$ 3.238,52**

**CMAA EM 2020:
R\$ 3.643,16**

PRESSUPOSTOS DA PESQUISA

O primeiro pressuposto que se deve levar em consideração em relação às escolhas feitas para a pesquisa se refere à compilação dos Projetos analisados. O conjunto dos mesmos foi obtido por meio de pedido - via portais de acesso à informação - à Câmara dos Deputados e ao Senado, de forma que a seleção e reunião dos documentos foi realizada pelas Casas. Assim, todos os Projetos levantados e enviados pela Câmara dos Deputados e Senado foram considerados para análise, sem distinções quaisquer.

Nesse sentido, para análise das proposições legislativas consideramos (i) corpo da lei, (ii) justificativa e (iii) ementa de todas Medidas Provisórias, Projetos de Decreto Legislativo, Projetos de Lei, Propostas de Emenda à Constituição e Publicações de Veto levantadas pela Câmara dos Deputados e Senado. É pressuposto, portanto, que trabalhamos apenas a partir da integralidade dos textos, não levando em consideração qualquer outra manifestação que não tivesse explícita no texto.

Ainda em relação a explicitude do conteúdo dos Projetos, consideramos a citação às variáveis, não estendendo conceitos para além dos detalhados neste documento ou envolvendo pesquisas direcionadas quanto aos Projetos - evitando enviar os resultados com análise subjetiva.

VARIÁVEIS

Para fins de análise dos Projetos, foi pensado pelo grupo um conjunto de variáveis que pudessem indicar padrões, a presença ou ausência de temas considerados centrais ao Fundeb, assim como possíveis cruzamentos de informações.

A ideia de variável foi mobilizada pelo grupo por compreender a noção de uma caracterização presente no objeto analisado, a qual se pretende estudar. Dessa forma, conceituamos o termo em uma lógica cujo significado é o estabelecimento de um conjunto de características a serem examinadas. Tais características se tratam de termos, ideias, conceitos e adjetivações do universo do Fundeb.

As variáveis estabelecidas podem ser compreendidas dentro de três grupos principais, acrescida de uma “variável classificatória”: o primeiro, referente à estrutura, formato e funcionamento do Fundeb; o segundo, relativo a temas, planos e instrumentos do universo da Educação; e, o terceiro, referente a ideologias e adjetivações atribuídas ao Fundeb. Finalmente, a “variável

classificatória” é aquela que aponta se o Projeto “Refere-se ao Fundeb” - de forma que os Projetos que apenas o citam para fins de contextualização não sejam incorporados nas leituras de hipóteses.

Observa-se que esses três grupos permitem aproximação às ideias de funcionamento, relação, impacto, definição e finalidade do Fundeb. Tendo em vista se tratarem de Proposições de agentes políticos, esses tópicos viabilizam ilustrar qual a compreensão da representação política acerca do tema, que aspectos da sua estrutura são considerados relevantes, e quais atores e ideias permeiam a história do Fundeb.

No primeiro grupo, apresentam-se as variáveis: “% de Recursos”, “Fonte de Arrecadação”, “Destinação de Recursos”, “Ponderação de Cálculo”, “Gestão de Recursos”, “Controle/Participação Social”, “Municípios”, “Estados”, “Vinculação de Impostos”. Já no segundo grupo, contamos com as variáveis: “LDB”, “BNCC” e “Plano Nacional da Educação”. Por fim, no terceiro grupo: “Vínculo com Entes” e “Finalidade Atribuída ao Fundeb”.

A escolha e formalização das variáveis foi processo conjunto do grupo, cuja base norteadora contou com

Metodologia Dedutiva (Gil, 1994) - o momento de sugestão e escolha de variáveis ocorreu entre o final do mês de outubro e começo do mês de novembro de 2019; já o instante de formalização se deu em janeiro de 2020.

O amadurecimento das variáveis partiu da ideia de perceber fatores que despontaram como essenciais ao Fundeb nas primeiras semanas de estudos e interações. Dessa percepção, segue-se uma primeira filtragem, na qual deduzimos sobre a viabilidade e acerto das variáveis. Enfim, a formalização das variáveis ocorreu através da definição descritiva - que serão apresentadas neste documento.

A demanda da formalização é resultado do processo empírico da formação das variáveis. Da mesma forma que a experiência de percepção de temas e estruturas recorrentes no universo do

Fundeb nos levou à seleção de variáveis, também o processo de leitura dos Projetos - identificando as mesmas - suscitou percepções e interpretações que pautaram deliberação do grupo quanto às definições *stricto sensu*.

Pode-se destacar como uma das principais contribuições desse momento a separação das variáveis nos formatos Menção e Proposição - para melhor identificação do peso das variáveis dentro do Projeto: ela serve como fonte e/ou meio de contextualizar ou integrar a proposta de alteração que o Projeto traz.

O processo de tabulação da marcação das variáveis conta, em sua metodologia, com o apontamento de justificativas. Ou seja, para toda expressão positiva - os “Sim” para uma variável na base de dado - há a anotação que referencia a validade de sua marcação a partir do texto do Projeto.

Antes de adentrar os comentários das variáveis, é produtivo conferir nitidez ao impacto da variável “Refere-se ao Fundeb” nas demais: dado que a mesma é capaz de eliminar da análise aqui colocada os Projetos que não tratam de fato do Fundeb, considera-se para todas as variáveis que suas observações não são restritas a tratar do Fundo.

Vale dizer - tomando como exemplo a variável “% de Recursos” - que se um dado Projeto, por exemplo, menciona a porcentagem de recursos destinadas a material de ensino técnico, essa Menção é contabilizada, mesmo não se tratando do Fundeb. O fato da variável se apresentar no texto é levado em consideração, dado que a definição final de se referir ou não ao Fundeb permitirá que este processo não contamine a análise, e, ao mesmo tempo, forneça a base de dados completa.

% de Recursos:

A Porcentagem de recursos do Fundeb foi definida em seu formato “Menção” quando cita porcentagem de recurso já existente, para fins de contextualização e descrição de estruturas atuais de financiamento. O formato “Proposição” refere-se à apresentação de proposta para os recursos, seja uma mudança em sua distribuição, inclusão de nova porcentagem etc. Como exemplo para Menção à porcentagem de recursos podemos contar com a possível frase: “60% dos recursos do Fundo destinam-se ao Magistério”; como exemplo à Proposição: “Este Projeto de Lei destinará 5% dos recursos do Fundeb à Educação Especial”.

Dentro da lógica de separação das variáveis nas categorias “Menção” e “Proposição”, entende-se que um Projeto ao tratar de um recurso *A* - e fazer Proposição ao mesmo - não trata de uma Menção (tão somente pela Proposição constituir “algo mencionado” no texto). Dessa forma, um Projeto que propõe *A* sobre um recurso, não contará automaticamente com a marcação de “Menção”. Entretanto, no caso de propor uma porcentagem de recurso *A*, e mencionar uma configuração de

porcentagem já existente *B*, nesse caso, o texto em questão receberá as duas categorias, por seus recursos mencionados se tratarem de conteúdos diferentes.

Fonte de Arrecadação:

A variável Fonte de Arrecadação refere-se a financiamento. Indica em sua “Menção”, a contextualização, estado atual ou exemplo de origens de recursos - como impostos, ou *royalties*; em sua “Proposição”, alegação de novas fontes, distribuições ou ausências das mesmas.

Destinação de Recursos:

“Destinação de Recursos” pode ser compreendida como a variável que lida com as questões “para onde?” ou “no quê?” - ou seja, o desígnio final do trajeto do recurso. Quando “Menção”, demonstra exemplos da destinação atual de algum recurso, cita exemplos etc.; quando “Proposição”, indica para onde a proposta pretende destinar os recursos do Fundo.

Ponderação de Cálculo:

Com a variável “Ponderação de Cálculo”, pretende-se identificar a “Menção” ou “Proposição” à ferramenta da estrutura do Fundeb que articula a distribuição de recursos de acordo com modalidades de educação - de forma que seja possível identificar quando se comenta, exemplifica ou cita os cálculos e fatores de ponderação (Menção); ou sugere mudança em sua estrutura (Proposição).

CAQ ou CAQi:

Seguindo a lógica proposta de “Menção” e “Proposição” tratada até então - destaca-se na variável “CAQ ou CAQi” que a redação dos mesmos no Projeto para a identificação da variável em suas duas categorias deve ser exatamente a sigla mencionada. Ou seja, ao contrário das demais variáveis que podem assumir variadas expressões no texto (como exemplo: “propõem-se que os recursos sejam *destinados* à”, “os recursos serão *direcionados* à”, “as creches *receberão* os recursos”), o CAQ e o CAQi são conceitos de custo aluno-qualidade, que não podem ser considerados por analogia a partir da presença da ideia de algum formato de “custo aluno” ou “custo de qualidade”.

LDB:

Assim como exposto acerca da definição genuína e redação integral do termo CAQ e CAQi, a variável “LDB” ou “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” também deve encontrar em suas expressões de “Menção” e “Proposição” seus termos idênticos. O objetivo é identificar correlação explícita da Lei com as discussões do Fundeb presente nos Projetos, dado que se trata de direcionamento legal em âmbito nacional.

BNCC:

A variável “BNCC” ou “Base Nacional Comum Curricular” segue as mesmas definições da variável “LDB”.

Plano Nacional de Educação:

Como supracitado, a variável “Plano Nacional de Educação” ou “PNE” dispõe da mesma concepção das variáveis “LDB” e “BNCC”.

Gestão de Recursos:

“Gestão de Recursos” é a variável que busca ir ao encontro do questionamento “como” dentro da ideia da destinação de recursos. Tendo uma variável que lida com “para onde” o recurso vai, faz-se necessário compreender se existe organização, planejamento, divisões, dentre outros, nesse processo. Essa variável pode apresentar, portanto, se há definições de prioridades e/ou ordens para o gasto do recurso, se algum ente ou representação específica vai gerir o mesmo, se existe temporalidade para o uso do recurso - tanto nas considerações de “Menção”, quanto de “Proposição”. Em especial, nas observações de “Menção”, a variável “Gestão de Recursos” pode apontar quando se faz críticas ou elogios à forma como o recurso é gerido ao momento de sua elaboração. Por fim, vale ressaltar que a concepção de recurso não se limita à sua expressão financeira, inclui também recursos humanos e materiais.

Controle / Participação Social:

A variável “Controle/Participação Social” trata da “Menção” a mecanismo de acompanhamento (como exemplo: CACS) - por grupo de pessoas externas ao

processo de repasse e gestão dos recursos - ou se há “Proposição” de algum mecanismo para acompanhamento. Uma redação que serve de exemplo para “Proposição” é proposta legislativa que trate de criação de site para acompanhamento externo do repasse dos recursos.

Municípios:

A variável “Município” ou “Municípios” abarca em suas expressões de “Menção” e “Proposição” citações que tratem tanto de Municípios como um todo, assim como casos específicos, nos quais um Município *A* ou *B* é explicitado. Quando da existência de “Menção” tão somente por contextualizações comuns - como é o caso de expor um trecho de lei que elenca os entes federativos - cabe à justificativa ou comentário da tabulação dos dados dar conta da baixa influência da manifestação na análise.

Estados:

Para a variável “Estados”, referindo-se ao conceito, ou a um estado específico, segue-se integralmente a descrição da variável usada para “Município” ou “Municípios”.

Vinculação de Impostos:

“Vinculação de Impostos” permite, enquanto variável, verificar - como uma especificação das fontes de recursos - se existe “Menção” ou “Proposição” que aborda fonte de recurso que provenha exatamente de vinculações de impostos. Ou seja, se descreve, propõe, exemplifica, uma conexão legal em relação aos impostos que existe, deixa de existir ou é em algo alterada de forma a prover recursos.

Vínculo com Entes:

O “Vínculo com Entes” é a variável identificada quando os Projetos mencionam explicitamente um grupo dentro do universo de sua proposta. Os entes podem ser existentes acerca do Fundeb, de educação, sindicatos, associações, movimentos estudantis, empresas, núcleos de pesquisa, instituições - dentre outros provenientes da esfera privada, sociedade civil ou do âmbito do terceiro setor. Fica a cargo das especificações da identificação da variável, explicitar se apresenta contornos de “uso de informação” destes entes, ou se há “vínculos” formais e/ou informais mais delineados.

Finalidade Atribuída ao Fundeb:

“Finalidade Atribuída ao Fundeb” trata da “adjetivação”, do sentido, do objetivo geral, da “missão” dada ao Fundo na concepção do texto analisado. Como exemplos de finalidades que podem ser identificadas pela variável - tanto quando apenas “Menção”, quando do atrelamento da proposta do Projeto a uma função para o Fundeb - temos: equidade, melhoria da educação, distribuição de recursos, redução de desigualdade, dentre outros.

Refere-se ao Fundeb:

Por fim, a já anteriormente mencionada variável “Refere-se ao Fundeb”, é a responsável por classificar a real finalidade da propositura apresentada no texto do Projeto de Lei - dessa forma, é considerado Projeto que se refere ao Fundeb aquele que: 1. Altera legislação do Fundeb; 2. Altera legislação explicitamente em função do Fundeb.

MENÇÃO E PROPOSIÇÃO

Adotamos os termos Menção e Proposição para análise de cada variável relacionada aos Projetos, o que implica compreensão sobre a relação que os Projetos estabeleciam com o Fundeb, quais implicações e quais propostas ou informações traziam em seu bojo.

Nesse sentido, “Menção” se refere à citação de algum valor ou informação disposta nas variáveis da pesquisa, como, por exemplo: porcentagens de recurso já existentes; citação para fins de contextualização e descrição de estruturas atuais de financiamento; quando um Projeto comenta, exemplifica ou cita os cálculos e fatores de ponderação ou sugere mudança em sua estrutura. Assim, consideramos “Menção” quando o Projeto cita a variável sem necessariamente propor algo em relação a ela, ou sugerir alguma mudança.

O formato “Proposição” trata da apresentação de proposta(s) para os recursos, seja uma mudança em sua distribuição, inclusão de nova porcentagem, promoção de outras sugestões ou indicativos diretos de alteração na estrutura atual, novos direcionamentos para aperfeiçoamento da legislação ou ampliação da mesma. Como exemplo à Proposição: “este Projeto de Lei destinará 5% dos recursos do Fundeb à Educação Especial”. Portanto, refere-se à situação em que o Projeto além de citar a variável, faz sugestões de como deveria ser.

Essa divisão é importante, dentre outros motivos, para que possamos mensurar quantos Projetos se propõem a apontar direcionamentos em relação às variáveis e quantos buscam apenas reafirmar o que já está posto no atual texto do Fundeb.

PROGRAMAS UTILIZADOS

Foi construída base de dados com variáveis padronizadas para leitura de cada Projeto. A partir disso, os gráficos descrevem, através de cruzamento dos dados dispostos na base e utilizando os programas Adobe PhotoShop, Qgis 3.4 Madeira, Google Drive e Microsoft Excel, as associações feitas em relação a todas os Projetos que referem-se ao Fundeb.

Adobe Photoshop: Utilizado para a criação de gráficos, tendo como base, por vezes, imagens de outros gráficos formulados previamente pela equipe e, por outras, fazendo uso apenas das ferramentas encontradas no editor.

Qgis 3.4 Madeira: Sendo um software livre de geoprocessamento, foi, portanto, utilizado para elaborar o mapa do Brasil referenciando a quantidade de Projetos analisados de acordo com a UF de seu autor.

Google Drive: Utilizado desde o armazenamento de Projetos até suas extensões; sendo Sheets para elaboração de representações gráficas; Docs para organização do corpo do estudo; e Slides para o design final do estudo.

Microsoft Excel: Utilizado inicialmente na categorização dos dados recebidos pela Câmara dos Deputados e Senado. Uma vez organizados, os dados foram cruzados através das variáveis definidas pelo grupo, incorporando gráficos do próprio Excel no presente estudo. Utilizou-se, ainda, do recurso de Tabela Dinâmica para identificar tendências e cruzar dados setoriais de variáveis por partidos e por UFs retornando representações gráficas.

PROJETOS ANALISADOS

Dos Projetos solicitados à Lei de Acesso à Informação que mencionam o Fundeb, recebemos o total de 197 textos, elaborados por Câmara, Senado e Poder Executivo. A partir da categorização, entendemos que, do total, apenas 95 se referiam ao Fundeb - portanto, 48,2% tinham como objeto final gerar alterações no Fundeb.

Projetos Recebidos e Analisados

A partir disso, construiu-se uma nova base de dados, composta apenas por esses 95 Projetos, e suas análises correlativas são observadas a seguir:

Categoria dos Projetos Analisados

Dos 95 Projetos analisados, 45,2% foram Projetos de Lei, os quais somados aos Projetos de Lei do Senado (4,2% do total) e Projetos de Lei Complementar (12,6% do total) constituem 62% de todos Projetos. A segunda maior categoria, de Propostas de Emenda à Constituição, constitui 22,1% do total de Projetos, com tendência de proposições à Constitucionalização do Fundeb e estabelecimento de Piso Salarial Nacional para Trabalhadores da Educação ou Magistério. Existe ainda presença de quatro Projetos de Lei de Conversão (4,2% do total) em relação à nove Medidas Provisórias analisadas (9,5% do total). Bem como um Projeto de Lei do Congresso e um Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo.

PROJETOS POR UF

Na primeira representação, notamos a partir de uma visão georreferenciada como se dá, no geral, a distribuição de Projetos que contém as siglas de suas unidades federativas (apenas 79 dos 95 que se tratam do Fundeb).

No contexto nacional, podemos reparar que a maior quantidade de Projetos recebidos se centralizam no perímetro leste do Brasil, sendo a Bahia o estado com agentes políticos que submeteram a maior quantidade de Projetos (12), seguidos de São Paulo (11) e, com maior diferença, Minas Gerais (8), e assim sucessivamente, conforme vemos na segunda imagem.

Autoria dos Projetos

Na segunda imagem, notamos também o desempenho dos agentes do Executivo Federal (12 Projetos), seguido do Congresso Nacional - Senado Federal e Câmara dos Deputados - (4 Projetos). Estes Projetos não serão analisados nesta seção.

Das 27 Unidades Federativas (UFs) do Brasil, apenas 22 aparecem mencionadas nos Projetos que tratam do Fundeb - totalizando 79 Projetos com UFs mencionadas, analisados abaixo:

Proposições a % de Recursos por UF

Em uma leitura atenta percebemos que sete das 22 UFs não têm Proposição referente à Porcentagem de Recursos (correspondendo, portanto, a aproximadamente 32% das UFs que aparecem).

Em relação às que propõem, as 3 maiores UFs em quantidade de Projetos (BA, SP e MG), concentram apenas 4 do total de 22 propostas de % de Recursos. Em contrapartida, a Unidade Federativa com mais propostas é Pernambuco (100% dos Projetos fazem proposta), seguido do Amazonas (75% dos Projetos fazem Proposição).

Nota-se, por fim, que aproximadamente 28% dos Projetos com Unidade Federativa são propositivos em relação à Porcentagem de Recursos do Fundo.

Proposições a Fonte de Arrecadação por UF

Das 22 UFs que aparecem, 12 propõem alguma alternativa em relação à Fonte de Arrecadação do Fundeb. As 3 UFs que mais aparecem concentram mais da metade (7) das 12 propostas.

Proposições a Destinação de Recursos por UF

Gráfico mais distribuído de todas as propostas. Dos 79 Projetos que mencionam UFs, 50 propõem algo relacionado a destinação de recursos (aproximadamente 63%). Apenas três entes federativos não fazem nenhuma proposta referente a distribuição de recursos, sendo MA, DF e RR.

Apesar de 50 Projetos com possibilidades propositivas a Destinação de Recursos por UF, como visto no gráfico anterior, neste notamos que há 12 Projetos propositivos em relação a Ponderação de Cálculo de todos os 79 - o que significa dizer que há mais propostas pensando a Destinação dos Recursos que a Ponderação de Cálculo (e mesmo a Arrecadação, que conta com 16 Projetos propositivos).

Proposições a Ponderação de Cálculo por UF

Proposições a CAQ ou CAQi por UF

**Dos 79
Projetos de
parlamentares,
somente 4
Projetos fazem
propostas
sobre CAQ
ou CAQi**

Em relação às Proposições ao CAQ e CAQi, 3 UFs fazem propostas que aparecem em 4 Projetos relacionadas ao Custo Aluno Qualidade e Custo Aluno Qualidade Inicial - a prioridade de Destinação de Recursos se sobrepõe, novamente, a outra variável: a do cálculo da ponderação através da ótica da qualidade/aluno levantada pelos conceitos de CAQ e CAQi.

É importante ressaltar aqui, que como contextualizado na definição da variável “CAQ ou CAQi”, não consideramos qualquer outra proposta que falasse de qualidade sem que fizesse parte do conceito nominalmente explícito. Portanto, algumas propostas podem ter feito Menção ou Proposição à qualidade, no entanto, não estarem consideradas aqui, por não se enquadrarem nos parâmetros do CAQ ou CAQi.

Proposições a LDB por UF

Dos 79 Projetos, 7 (de 6 UFs) são propositivos ao Fundeb em relação a Lei de Diretrizes e Bases.

Proposições a BNCC por UF

Nenhum Projeto dos 79 com UFs propõem algo em relação ao Fundeb sobre a BNCC - deve-se levar em consideração que a Base Nacional Comum Curricular exige uma série de novas adaptações às escolas, podendo demandar diferentes necessidades de recursos, inclusive advindos do Fundeb.

Proposições a PNE por UF

Dos 79 Projetos, 4 (de 4 UFs distintas) são propositivos ao Fundeb com alguma relação ao Plano Nacional da Educação.

Proposições a Gestão de Recursos por UF

Dos 79 Projetos, 27 são propositivos à Gestão de Recursos - ou seja, especificam quais serão as formas de gastos realizadas (aproximadamente 34%). Estas Proposições são as que mais se manifestaram depois das Proposições à variável “Destinação de Recursos”, vista anteriormente.

Proposições a Controle ou Participação Social por UF

Das Proposições a Controle ou Participação Social por Unidade Federativa, 11 Projetos de fato levantam propostas - sendo estes distribuídos em semelhante quantidade pelas UF's que o fazem.

Proposições a Municípios por UF

Em relação aos Municípios, 14 Projetos são propositivos.

Proposições a Estados por UF

Em relação aos Estados, 15 Projetos são propositivos.

Proposições a Vinculação de Impostos por UF

Apenas 5 Projetos dos 79 (aproximadamente 6,5%) propõem algo em relação a Vinculação de Impostos. Nota-se a contraposição da baixa incidência como tema de proposição com o fato de que impostos são fonte principal de arrecadação ao Fundeb.

Menções a Movimentos por UF

Há 13 Projetos que mencionam entes relacionados ao Fundeb dos 79 - ou seja, aproximadamente 10,3% fazem referência explícita a variados movimentos organizados dentro do universo da Educação.

PROJETOS POR PARTIDO

Neste bloco, o cruzamento de dados se dará pela ótica do recorte político na autoria - trata-se dos partidos políticos dos representantes que elaboraram Projetos.

Autoria dos Projetos

Do todo, o partido político que mais encaminhou Projetos foi o Partido dos Trabalhadores (PT) com 13 Projetos dos 95 - aproximadamente 13,5%, seguido do Poder Executivo, com 12 Projetos (12,5%) e MDB, com 10 Projetos (10,5%). Os partidos que encaminharam menor quantidade de Projetos - um Projeto cada - foram: PL, NOVO, PSOL, PTB, REDE e Republicanos. Quanto aos Projetos advindos do Poder Executivo: considerando os anos de elaboração dos mesmos, identificam-se 11 Projetos encaminhados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) - um Projeto nos anos de 2005, 2006, 2010, 2011 e 2013; e dois Projetos nos anos de 2007, 2012 e 2016. O 12º Projeto enviado pelo Poder Executivo é do ano de 2018 e, portanto, encaminhado pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Proposições a % de Recursos por Partido

Dos 19 partidos que aparecem, 10 fazem Proposições quanto a Porcentagem de Recursos (52%) - totalizando 21 Projetos (26%). O partido que mais faz Projetos referentes à Porcentagem de Recursos é o PSB, com 6 Projetos.

Proposições a Fonte de Arrecadação por Partido

Dos 19 partidos que aparecem, 8 fazem Proposições quanto a Fonte de Arrecadação (42%) - totalizando 16 Projetos (20%). O partido que mais faz Proposições no tema é o PSB, com 4 Projetos.

Proposições a Destinação de Recursos por Partido

15 partidos são propositivos quando se trata de Destinação de Recursos em seus Projetos (79%) - mesma tendência do que essa variável apresentou no cruzamento de dados referentes às UFs. Os partidos que mais apresentam Propostas na variável são PT e PP, com 7 Projetos cada; PSB, com 6 projetos; e, MDB e PSD com 5 Projetos cada. Em comparação, dos partidos encontrados, aqueles que apresentam menor número de propostas são PCdoB, PROS, PSC, PTB e Rede, com um Projeto cada; e, Novo, PL, Republicanos e PSOL, que não apresentam nenhum projeto com o tema.

Proposições a Ponderação de Cálculo por Partido

9 partidos (47%) fazem Proposições sobre Ponderação de Cálculo em seus Projetos - sendo 12 Projetos propositivos (15%). Os número de projetos que tratam da ponderação nos partidos é semelhante, sendo que os dois partidos com mais Projetos são MDB e PODE, com dois Projetos cada.

Proposições a CAQ ou CAQi por Partido

Apenas o PT, PSB e REDE fazem Proposição em seus Projetos em relação ao CAQ ou CAQi - totalizando 4 Projetos com propostas (5% do total aqui analisado).

Proposições a LDB por Partido

Apenas o PT, PODE, PCdoB e o PROS fazem Proposições em relação a LDB - totalizando 7 Projetos com propostas (9% do total aqui analisado). O partido que concentra a maior quantidade é o PT, com 3 Projetos.

Proposições a BNCC por Partido

Seguindo a tendência já observada anteriormente, nenhum partido faz Proposição a BNCC em seus Projetos.

Proposições a PNE por Partido

O PT, MDB, PSD e REDE fazem propostas, trazendo um Projeto cada, em relação a PNE - totalizando 4 Projetos com propostas (5% do total aqui analisado)

Proposições a Gestão de Recursos por Partido

15 Partidos fazem Proposição referente a Gestão de Recursos - totalizando 27 Projetos com propostas (34% do total aqui analisado). Os três partidos com maior concentração de Projetos são PT, PSB e PODE, com 4 Projetos cada

Proposições a Controle ou Participação Social por Partido

Apenas o PT, MDB, PSB, PODE, PSDB, Cidadania e REDE fazem Proposições em relação ao Controle ou Participação Social - totalizando 11 Projetos com propostas (14% do total dos projetos aqui analisados).

Proposições a Municípios por Partido

10 partidos fazem Proposições referentes a Municípios - totalizando 13 Projetos (16% do total aqui analisado). A maioria dos partidos - 8 deles - que apresentam Projetos com proposições à Municípios trazem um Projeto cada; o PT conta com 3 Projetos.

Proposições a Estados por Partido

10 partidos fazem Proposições quanto aos Estados - totalizando 15 Projetos (19% do total aqui analisado). A maior parte dos partidos, 6 deles, trazem um Projeto que trata do tema; o partido que concentra a maior quantidade de Projetos é o PSB, com 3.

Proposições a Vinculação de Impostos por Partido

Apenas o PT, MDB, PSB, PSDB e PDT fazem Proposições quanto à Vinculação de Impostos em seus Projetos - totalizando 5 Projetos (6% do total aqui analisado) - reforçando a baixa incidência da temática, observada anteriormente.

Menções a Movimentos por Partido

8 partidos fazem Menções a entes - totalizando 13 Projetos (16% do total aqui analisado). O partido que concentra maior número de Projetos referenciando entes é o PT, com 4 Projetos.

O gráfico abaixo nos apresenta, na linha horizontal, a quantidade de projetos por Autoria relacionada à Fonte, enquanto que, na vertical, à Destinação. Assim, o PSB, por exemplo, apresenta 4 projetos que tratam da Fonte e 6, da Destinação e o PT, 3 relacionados à Fonte e 7 à Destinação.

A princípio, contextualizamos que dos 4 Projetos do Congresso, 3 foram elaborados por Comissões e 1 apresentado enquanto Projeto do Congresso.

Em seguida, pontuamos que os partidos que mais fazem colaborações referentes a fonte e destinação de recursos são os Partidos PSB e PT, uma vez que ambos abordam ao menos um desses temas (fonte e destinação) num total de 10 vezes (o Partido PSB aborda 4 vezes sobre fonte e 6 vezes destinação, enquanto que o Partido PT aborda 3 vezes sobre fonte, e 7 destinação). Em seguida, tem-se o Partido PP, abordando por duas ocasiões sobre fonte e 7 sobre destinação. Em terceiro lugar encontra-se o Executivo, tratando 3 vezes sobre proposição e 5 sobre Destinação.

Fonte e Destinação

* Dos 4 do Congresso, 3 foram elaborados por Comissões e 1 foi apresentado enquanto Projeto do Congresso.

PROPOSIÇÕES DE FONTE E DESTINAÇÃO

A partir do Diagrama de Venn (gráfico de intersecção acima) temos que, de 77 Projetos propositivos em relação à Fonte (19) e Destinação de Recursos (58), 14 Projetos compõem a intersecção, fazendo, portanto, Proposições às duas coisas: ao mesmo tempo que sugerem alternativas à Fonte, também o fazem à Destinação - restando, assim, 5 Projetos que exclusivamente propõe alternativas às Fontes e 44 à Destinação.

Dos 77 Projetos propositivos em Fonte e Destinação de Recursos, apenas 19 mencionam Fonte de Recursos

RELAÇÃO ENTRE MENÇÃO E PROPOSIÇÃO

A seguir, trataremos dos dados referentes às Menções e Proposições, levando em consideração, assim, que em alguns Projetos ambas as variáveis aparecem (ou seja, podem tanto aparecer Menções, quanto Proposições em um mesmo Projeto). Não será contabilizada a quantidade de Menções e Proposições em cada Projeto; no entanto, contabilizaremos o aparecimento de Menção e Proposição como coisas distintas em um mesmo Projeto.

Percentual de Recursos

Em relação ao Percentual de Recursos, há majoritariamente Projetos que mencionam (43) o percentual de recursos em relação aos que fazem Proposições (27), totalizando 70 Projetos com algum envolvimento à temática.

Fonte de Arrecadação

Dos 95 Projetos, apenas 50 tratam de Arrecadação, sendo 31 referentes a Menções e 19 a Proposições.

Destinação de Recursos

Quanto à Destinação de Recursos, a frequência de Menções se dá em 69 Projetos, enquanto que as Proposições aparecem em 58. Aqui, nota-se a grande intersecção entre as Menções e Proposições referentes à Destinação de Recursos - ou seja, há uma quantidade de Projetos que, simultaneamente, mencionam e propõem sugestões à Destinação de Recursos.

Ponderação de Cálculo

A Ponderação de Cálculo, menos frequente nos Projetos, pode ser notada em 23 Projetos como Menção e em 16 como Proposição.

CAQ e CAQi

O CAQ e o CAQi aparecem apenas em 6 Projetos como Menção e em 5 como Proposição.

A LDB, aparece em 13 Projetos como Menção e em 9 como Proposição.

Nenhum dos Projetos que mencionam ou propõem algo em relação à BNCC foram apresentados por Deputados ou Senadores - as três ocorrências são de origem do Poder Executivo. Outro fato de interesse é que apesar da BNCC ter sido apresentada em 2016, os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 concentram um terço (33,7%) de todos Projetos referentes ao Fundeb analisados, tempo suficiente e concentração considerável para que o tema se manifestasse mais. A BNCC, variável que menos aparece, só recebe 2 Menções e 1 Proposição.

PNE

O PNE recebe 18 Menções e 6 Proposições.

Gestão de Recursos

A Gestão de Recursos recebe 30 Projetos com Menções e 34 com Proposições. Nota-se aqui um destaque para o aparecimento da temática nos Projetos, sendo a única variável que transcende Proposições à Menções.

Controle ou Participação Social

Há 16 Menções e 15 Proposições para Controle ou Participação Social.

Municípios

Há 54 Projetos com Menções a Municípios e 21 com Proposições.

Estados

Há 48 Projetos com Menções a Estados e 21 com Proposições.

Vinculação de Impostos

Há 15 Projetos com Menção a Vinculação de Impostos e 9 com Proposição.

Menção de cada Variável

Em relação exclusivamente às Menções, notamos que a variável que mais recorrente é a Destinação de Recursos, como acontece às Proposições, seguida das Menções à Municípios, Estados, % de Recursos e, assim, sucessivamente.

Proposição de cada Variável

Em relação às Proposições, em disparada reparamos que se referem principalmente (58 Projetos) a Destinação de Recursos, em seguida, quase pela metade, notamos o aparecimento em 34 Projetos da Proposição a Gestão de Recursos, seguida da Porcentagem de Recursos (27), e, assim, sucessivamente.

ARQUIVAMENTOS

Dentre categorias específicas dos Projetos analisados, foram organizadas: Transformada ou Apensada em outra Legislação; Aguardando decisão da Mesa ou deliberação de Comissão; Pronta para Deliberação ou Pauta; Devolvida ao Autor; Retirada pelo Autor; Matéria com Relatoria; Aguardando Parecer; e Arquivada. Diante das categorias, optou-se por analisar os arquivamentos, ou seja, projetos que chegaram ao fim de sua tramitação sem deliberação quanto à matéria.

Projetos Arquivados por Partido

Nota-se que a quantidade de Projetos arquivados nunca é maior do que a quantidade de tramitados, para nenhum dos partidos. O partido que conta com mais Projetos arquivados é o MDB, tendo 4 de seus 10 Projetos arquivados. Em seguida, destacam-se PT (com 3 dos 13 Projetos arquivados) e PP (com 3 dos 7 Projetos arquivados). Os únicos partidos que apresentam mais de um Projeto e não tem nenhum deles arquivados são PODE (que apresentou 5 Projetos) e Cidadania, com 3 Projetos.

Projetos Arquivados por UF

21 dos 79 Projetos (26,5%) enviados com Partido e UF, foram arquivados. Destacam-se as UFs SP e BA, respectivamente com 5 e 3, dos 11 e 12 Projetos apresentados, arquivados. Apenas as UFs AM, GO e PR apresentaram mais de um Projeto e não tiveram nenhum arquivado; enquanto todos os Projetos enviados por MA e RR foram arquivados.

Projetos Arquivados por Variáveis de Proposição

De todos os 95 Projetos que têm como finalidade o Fundeb, 30% foram arquivados. Destes, podemos reparar que os Projetos propositivos às variáveis que mais foram arquivadas foram os Projetos que tratam de Destinação de Recursos (aproximadamente 29% dos Projetos e 59% do total de arquivados) e Gestão de Recursos (aproximadamente 31% de seu total e 36% do total de arquivados).

Proposições por Ano

As primeiras Menções ao Fundeb surgem após a carta programa do então eleito Presidente, Luis Inácio Lula da Silva, motivando legislação ao sentido de adequar políticas ao Fundo. Com a sinalização pela aprovação do Fundeb em 2007, diversos parlamentares se movimentaram para Proposições antes de sua formalização, apresentando a primeira concentração de Projetos em 2007, com 7 Projetos.

É possível ainda relacionar a discussão do Plano Nacional de Educação em 2011 e 2014 com a aprovação das respectivas legislações (PNE 2011-2020; e PNE 2014-2024), concentrando 45% do total de Projetos entre 2011 e 2015 e identificando temáticas transversais ao PNE nas legislações do período.

Com redução dos Projetos apresentados entre 2016 e 2017 em meio ao processo de transição entre gestões, os anos de 2018 e 2019 concentram 25% do total de Projetos, antecedendo o fim do atual Fundeb com destaque às Proposições de constitucionalização e complementação de recursos.

Menções à Vínculo com Entes

Dentre os Projetos analisados, apenas 16 (16,8%) citaram explicitamente entes de participação social, sendo 21 entidades diretamente mencionadas e 7 Menções genéricas de entes (como “Centrais Sindicais dos Trabalhadores” ou “Movimentos em Defesa da Educação”).

Vínculo com Entes mais Mencionados

Dos 28 entes mencionados, apenas cinco foram mencionados em mais de um Projeto, sendo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) com 4 Menções, Todos pela Educação e União Nacional de Dirigentes de Educação (Undime) com 3 Menções e Campanha Nacional pela Educação e Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) com 2 Menções.

Em ordem alfabética, tiveram uma Menção: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE; Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFAs Confederação Nacional de Municípios; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino - CONTEE; Conselho Nacional de Educação; Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituição Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico - PROIFES; Federação de Sindicatos de Trabalhadores de Universidades Brasileiras - Fasubra; Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação - FINEDUCA; Fórum de Educação de Jovens e Adultos – FÓRUM EJA; Fundação Abrinq; Happy Code - Escola de programação para crianças; Movimento Interfóruns da Educação Infantil do Brasil – MIEIB; Movimento Nacional de Educação Escolar Indígena; Representação Nacional de Associações de Pais e Alunos; União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES; e União Nacional dos Estudantes - UNE.

Sendo Menções genéricas a movimentos, também por ordem alfabética, uma menção para cada: *Movimentos Sociais do Campo; Centrais Sindicais dos Trabalhadores; Movimentos em Defesa da Educação; Movimentos Sociais Afro-Brasileiros; Movimentos Sociais de Gênero e de Diversidade Sexual; Organizações sociais e a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos; e Trabalhadores da Educação e da Sociedade Civil.*

RECOMENDAÇÕES

O debate sobre o Fundeb não se encerra em si próprio, mas se estende a aspectos econômicos, sociais, demográficos, pedagógicos, dentre outros - demandando constante acompanhamento, para muito além do debate sobre a complementação de recursos da União, repartição aos Estados ou de seu prazo de vigência.

Um apontamento, apresentado na leitura dos Projetos e, como posto nas limitações deste documento, não analisado como variável, trata-se da **Lei de Responsabilidade Fiscal**, que se manifestou principalmente em relação a obrigatoriedade entre o repasse de recursos aos profissionais da educação estabelecido pelo Fundeb de 60%. Pela quantidade de manifestações de agentes políticos quanto a incoerência entre a LRF e o Fundeb no que se refere à saturação de gasto público, torna-se importante, na discussão sobre o Fundeb, que se leve em consideração as normas e propostas da LRF no que diz respeito, especialmente, ao pagamento de pessoal; assim como deve haver preocupação, nas

próprias propostas do Fundeb, em relação a essa garantia.

No que se refere ao financiamento da Educação Básica, é necessário **desmistificar as comparações com outros países em educação**. Investir percentualmente acima da média dos países da OCDE não significa que o Brasil já dispõe de recursos suficientes para a manutenção do sistema de ensino básico. Isto porque enquanto o Brasil investe cerca de 5%¹⁵ de seu PIB de 1,8 Trilhões de dólares¹⁶ (2018), os EUA, por exemplo, investem 5% de seu PIB de aproximadamente 20,5 Trilhões de dólares¹⁷ - possibilitando um investimento per capita muito superior ao brasileiro.

De acordo com o **Censo Escolar do INEP**¹⁸, quase metade das escolas do país (49%) não tem rede de esgoto, cerca de 16% não contam com um banheiro no prédio, 26% não têm água encanada, 21% não possui coleta de lixo regular. Mais da metade das escolas (54,4%) não têm biblioteca ou sala de leitura. Cerca de 57% das escolas de ensino fundamental têm acesso à internet de banda larga. Em 44% das unidades de nível médio não há laboratório para ciências.

¹⁵ Foram utilizados dados de 2018 para comparação equivalente entre períodos analisados. Disponível em: <<http://portal.inep.gov.br/dados/monitoramento-do-pne>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

¹⁶ Dados de 2018. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

¹⁷ Dados de 2018. Disponível em: <<https://data.worldbank.org/indicador/>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

¹⁸ Disponível em: <<http://portal.inep.gov.br/censo-escolar>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

Na linha do papel dos recursos, nota-se, por exemplo, que **apenas 20%** dos Projetos com origem do Legislativo tratam de Proposições às Fontes de Recursos; **enquanto mais de 60%** tratam de Proposições à Destinação de Recursos. Quando analisamos o gráfico de intersecção (p. 46), reparamos que, do total de todos os Projetos que tratam de Fonte de Arrecadação (19) e Destinação de Recursos (58), apenas 14 tratam das duas variáveis. Se mais Projetos se voltam para a Distribuição de Recursos, que para alternativas às Fontes de Recursos, sugere-se, então, que esta discussão esteja mais alinhada. Ou seja, em primeiro, que o debate sobre as alternativas para Fontes de Arrecadação seja mais levantado. É importante, ao se debater sobre as Proposições a Destinação de Recursos, que se considere, antes, alternativas inclusive para a possibilidade da própria da Destinação para a própria Proposta, de forma que se delegue recursos a tarefas importantes ao ensino, no entanto, que haja mobilização direcionada às arrecadações necessárias para tal feito.

Quanto ao financiamento, a inversão da lógica do financiamento da Educação Básica proposta pelo **CAQ** e **CAQi** - partindo de demandas concretas da educação para então reunir recursos que as supram, não apenas repartindo os recursos existentes de forma a subfinanciar programas estruturais - não deve significar, no entanto, a esquiva ou redução do debate para sua manutenção e ampliação. Pelo contrário, a existência dos diversos programas estabelecidos e das metas projetadas pelo Plano Nacional de Educação dependem de um concreto e explícito **projeto de financiamento da educação** a médio e longo prazo.

Nesse sentido, a urgência está em ampliar o debate quanto ao financiamento da educação - tema pouco presente de forma propositiva nos Projetos analisados pelo estudo. Atrelada ainda à Gestão de Recursos no redesenho do financiamento de programas educacionais, é necessário dar materialidade e rumo aos 10% do PIB para a educação, por exemplo, ou ainda de vinculação constitucional dos recursos do Fundo Social do Pré-sal e dos Royalties para a educação.

Por outro lado, Proposições de Destinação de Recursos estiveram presentes na maioria dos Projetos analisados pelo presente estudo (mais de 60%). Do Piso Nacional para Profissionais da Educação, à vinculação de programas setoriais e de suporte aos Estados e Municípios, a responsabilização normativa de pautas educacionais demarca o papel do Governo Federal em responsabilizar-se pelo combate às desigualdades regionais através da redistribuição e aporte aos Estados e Municípios com menos recursos.

Não se trata apenas em aumentar a complementação de recursos da União no montante do Fundeb, mas **garantir a vinculação constitucional** de 25% das arrecadações dos Estados e Municípios e 18% da União no financiamento da Educação Básica brasileira - fazendo pro cumprir o Pacto Federativo. Cabe ainda utilizar do próprio PNE, que em sua meta 20, por exemplo, resgata o papel do CAQ e CAQi no financiamento e valorização da Educação Básica brasileira.

No conjunto dos Entes Federativos, é necessário travar o debate entre a

autonomia financeira e a **autonomia da gestão financeira**, reforçando a responsabilização coletiva na construção de políticas educacionais pelo conjunto dos Entes. Produzir estudos locais e regionais sobre os impactos do fim da vinculação constitucional de recursos em discussão no Congresso Nacional, munindo o debate com informações mais objetivas e alertando Estados e Municípios dos riscos orçamentários envolvidos em tal aposta.

De antemão, cabe ampliar o **controle e participação da sociedade** no debate educacional, argumento sustentado pela Prof. Dra. Ursula Dias Peres¹⁹ - variável pouco presente nos Projetos analisados pelo estudo, com cerca de 15,8% das Proposições. Nessa lógica, estabelecer diálogo entre pesquisadores e demandas regionais para aproximar a produção científica da realidade do povo e dos movimentos educacionais, agregando signos diversos à identidade local e construindo trincheira com alternativas de contenção para eventuais descompassos orçamentários decorrentes do fim do piso para educação ou Reformas em discussão.

¹⁹ **O que é o Fundeb. E sua importância na educação básica.** Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/10/O-que-%C3%A9-o-Fundeb.-E-sua-import%C3%A2ncia-na-educa%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

Como já apontado ao longo do estudo, é necessário **garantir o profundo e contínuo debate** acerca de políticas educacionais e alternativas para seu financiamento - sejam através de Fóruns institucionais nos municípios brasileiros, pesquisas direcionadas ou iniciativas de grupos, associações e movimentos ao envolver a população qualitativamente na discussão - possibilitando não apenas a manutenção dos diversos programas existentes que se relacionam direta e indiretamente com o Fundeb, mas principalmente a ampliação da qualidade da Educação Básica brasileira.

Por fim, levadas em conta todas as considerações anteriores e os dados apresentados pelo Grupo, conclui-se sobre a importância do Fundeb - e sua continuidade. Tendo em vista todo o processo de estudo, desde as inquietações iniciais que apontaram para o Fundeb enquanto tema, passando pelas descobertas nos dados dos Projetos, até os primeiros passos em nossas considerações - a manifestação em prol da continuidade deste mecanismo sempre mostrou-se presente, e gradativamente mais forte. Do aproveitamento futuro que esse produto possa trazer - para os mais diversos grupos e indivíduos que se interessam pelo debate da Educação - registra-se aqui a ambição do usufruto deste estudo por todos aqueles que defendem a continuidade e o aprimoramento do debate sobre o Fundeb.

LIMITAÇÕES DE PESQUISA

Em um primeiro recorte, diante da quantidade de projetos, partidos e atores envolvidos, a própria criação da ideia de variáveis para a leitura nos direciona sobre o que extrair desses projetos, ao mesmo tempo que impossibilita a análise profunda de cada Projeto, pois limitou-se à Menções e Proposições explícitas acerca de cada variável, desconsiderando todo o subjetivo, as análises institucionais e políticas por trás dos Projetos.

Assim como descrito anteriormente, o processo de sugestão, escolha e definição das variáveis acompanhou o cronograma de estudo e, portanto, o aprofundamento do grupo no tema, com as plurais percepções de cada um dos membros. Dessa forma, é necessário destacar que as variáveis escolhidas iluminam muitos dos aspectos essenciais à discussão do Fundeb; ao mesmo tempo que, automaticamente, a não escolha de outras variáveis, não dá enfoque a outras possibilidades de discussão. Cientes dessa limitação de apontamentos a partir da escolha das variáveis, o Grupo entende que o

fornecimento da base de dados construída é o que permite balancear a limitação aqui tratada, dado que possibilita o manuseio das informações a partir de outras considerações, olhares e percepções.

No que tangencia as Menções e Proposições, não foram contabilizados, dentro de cada Projeto, o aparecimento de Menções e Proposições, muito menos suas repetições ou diferentes apontamentos - o que significa que, dentro de um Projeto, pode haver mais de uma Proposição, por exemplo, que não foi contabilizada (apenas o Projeto, como unidade, por ser propositivo); também, não fizemos nenhuma comparação entre Menções e Proposições semelhantes ou distintas entre partidos ou Projetos. Reparamos a existência de Projetos que foram submetidos simultaneamente por agentes políticos diferentes do mesmo partido, com as mesmas propostas, inclusive referenciando os mesmos Projetos anteriormente submetidos, mas não fizemos nenhuma análise de processo de tramitação sobre eles.

Ainda em relação às variáveis, não levamos em consideração Projetos que

falassem sobre a qualidade da educação e não mencionasse o conceito CAQ e CAQi, o que mostra que alguns Projetos, não pertencentes ao bojo destes conceitos, podem ter tratado da qualidade e não foram considerados.

Por fim, no processo de escolha de nossas variáveis, não levamos em consideração uma potencial variável que não estava em nosso alcance até concluir integralmente a leitura e catalogação dos Projetos: a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esta Lei se repetiu inúmeras vezes em muitos Projetos, tratando da incoerência entre o teto de gasto com pessoal (da LRF) e o estabelecimento do Fundeb para gasto com magistério. Levando em consideração que o gasto com magistério foi tema também recorrente nos Projetos - e não considerado como variável -, considera-se uma limitação não ter enfatizado nenhum dos dois pontos durante o cruzamento de dados, justamente por não estarem sistematizados na base de dados.

É necessária também a menção à limitação ao nosso esforço de simplificação da linguagem. A partir do que foi discutido acerca da escolha do uso de imagens neste produto, e da ambição a um texto de fácil compreensão

- nota-se ainda formas padronizadas de escrita acadêmica ao longo do texto, estabelecendo um dilema entre a integridade do texto e sua capacidade de disseminação.

De maneira mais ampla, e aplicada às limitações já expostas, faz-se necessário destacar que a pluralidade de campos do conhecimento ligado às discussões do Fundeb estabelece um cenário no qual a profundidade nos variados temas seja um local de difícil acesso. Dessa forma, a apresentação de variáveis, possíveis cruzamentos e apontamento de caminhos a serem futuramente detalhados e aproveitados a partir desse estudo se colocam como questões mais caras a nós - o que se reforça dada a urgência do debate -, do que o detalhamento minucioso dos variados temas do Fundeb, desde questões orçamentárias, até discussões político-pedagógicas do que é qualidade na Educação.

PARTICIPAÇÕES

Encontros mensais a partir de agosto de 2019. Reuniões de orientação e alinhamento com o Professor **José Carlos Vaz**. Como coordenador do Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovações na Gestão Pública (GETIP) e do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “Prof. Dr. José Renato de Campos Araújo” (OIPP), grupos de pesquisa da EACH-USP, orientou os coordenadores deste estudo, Ergon Cugler de Moraes Silva e Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa - que ocupam o papel de bolsistas vinculados aos grupos supramencionados.

Além disso, contamos com apontamentos da Prof. Dra. **Ursula Dias Peres**, Mestre e Doutora em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e graduação em Administração Pública também pela Fundação Getúlio Vargas.

11 de setembro de 2019. Reunião de trabalho e compartilhamento de materiais com a Pesquisadora **Lauana Simplicio Pereira**, Bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo.

04 de outubro de 2019. Composição da Mesa do Lançamento do Fórum do Fundeb Permanente e Vinculação de Recursos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) com o ex-ministro da Educação **Aloizio Mercadante Oliva**, Bacharel em Economia pela Universidade de São Paulo, Mestre e Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas; a deputada estadual e Presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, **Maria Izabel Azevedo Noronha**, Bacharel em Letras pela Universidade Metodista de Piracicaba, e Mestre em Administração Educacional pela Universidade Metodista de Piracicaba; o Pesquisador Técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos na subseção da APEOESP. **Thiago Fontes dos Santos**, Bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo; o ex-secretário de Educação Básica do Ministério da Educação e presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, **Antonio Cesar Russi Callegari**, Bacharel em Sociologia e Especialista em Gestão de Políticas, Programas e Instituições Públicas nos Setores de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia;

o Deputado Federal, **Alencar Santana Braga**, Bacharel em Direito pela Universidade Paulista e Especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional; e o Professor e ex-secretário Adjunto Estadual de Educação de São Paulo, **João Cardoso Palma Filho**, Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mestre em Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Bacharel em História Natural pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Bacharel em Pedagogia pela Centro Universitário Fieo e Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Houve ainda participação da União Paulista dos Estudantes Secundaristas (UPES), União Estadual dos Estudantes de São Paulo (UEE-SP), Associação Paulista de Municípios (APM), Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo (APAMPESP), Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), Fórum Estadual de Educação (FEESP), Centro do Professorado Paulista (CPP), Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo (APASE) e figuras diversas do campo educacional.

26 de outubro de 2019. Participação na reunião de líderes do Mapa Educação com o Coordenador Nacional do Todos pela Educação, **Caio de Oliveira Callegari**, Bacharel em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.

09 de novembro de 2019. Reunião de trabalho com a Professora da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, **Suelem Lima Benício**, Mestre em Política Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Política Pública da Universidade Federal do ABC e Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

21 de novembro de 2019. Organização de Reunião aberta no campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo com título de *“Fundeb em Foco: Financiamento e Qualidade da Educação”*, com o Professor Doutor **Thiago Alves**, Doutor em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Mestre em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e Especialista em Finanças e Controladoria pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo; a Professora Doutora **Ângela Maria Scalabrin Coutinho**, Bacharel em Pedagogia - Educação Infantil, Mestre em Educação Infantil pela Universidade Federal de Santa Catarina, Doutora em Estudos da Criança pela Universidade do Minho e pós-doutoranda em Gestão da Política Pública na Universidade de São Paulo; e o Professor Doutor **Jaime Crozatti**, Bacharel Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Maringá, Mestre e Doutor em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.

07 e 08 de dezembro de 2019. Participação na III Conferência Mapa Educação com a Professora **Débora Garofalo**, Bacharel em Letras e Pedagogia com pós-graduação em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual de Campinas, Mestranda em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; a deputada Federal **Tabata Claudia Amaral de Pontes**, Bacharel em Ciências Políticas e Astrofísica pela Universidade Harvard; a Professora **Mafoane Odara**, Bacharel e Mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo; o secretário educação do Governo do Estado de São Paulo e ex-ministro da educação **Rosseli Soares da Silva**, Mestre em Gestão e Avaliação Educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Bacharel em Direito pela Universidade Luterana do Brasil; o Pesquisador **Miguel Thompson**, Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Mackenzie, Mestre em Oceanografia pela Universidade de São Paulo e Doutor em Oceanografia pela Universidade de São Paulo; e a ex-ministra da Administração e Reforma do Estado **Claudia Maria Costin**, Bacharel em Administração Pública pelo Fundação Getúlio Vargas e Mestre em Economia Aplicada a Administração pelo Fundação Getúlio Vargas.

07 de dezembro de 2019. Reunião de trabalho com Diretores da União Paulista dos Estudantes Secundaristas (UPES), base da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), **Gustavo Augusto de Oliveira**, estudante do curso pré-vestibular Educação e Cidadania da Universidade Federal de São Carlos (CEC-UFSCAR); e **Ana Clara Tonobohn Siraque**, estudante do Colégio Singular de Santo André (SP).

-

Todo conteúdo produzido - e, portanto, qualquer equívoco - é de responsabilidade da equipe de pesquisa vinculada ao GETIP e ao OIPP e não representa, necessariamente, as opiniões dos colaboradores citados nas participações da pesquisa.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL, Ministério da Educação. O Fundeb. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/fundeb-sp-1090794249>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL, Ministério da Educação. O Fundef. Disponível em: <http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL, Ministério da Educação. Portaria 08 do Conselho Nacional de Educação, de 2010: Estabelece normas para aplicação do inciso IX do artigo 4º da Lei nº 9.394/96 (LDB), que trata dos padrões mínimos de qualidade de ensino para a Educação Básica pública. Brasília. 2010 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5063-parecercne-seb8-2010&Itemid=30192. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL, Ministério da Educação. Portaria Interministerial 04, de 27 de dezembro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-4-de-27-de-dezembro-de-2019-235856724>. Acesso em 29 fev. 2020.

BRASIL, Ministério da Educação. Portaria Interministerial 07, de 28 de dezembro de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57492847/do1-2018-12-31-portaria-interministerial-n-7-de-28-de-dezembro-de-2018-57492698. Acesso em 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Emenda Constitucional, de 15 de dezembro de 2016. Brasília. 2016. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2016/emendaconstitucional-95-15-dezembro-2016-784029-publicacaooriginal-151558-pl.html>. Acesso em: 28 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 268, de 5 de dezembro de 2005. Brasília. 2005. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=308633>. Acesso em 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 318, de 23 de agosto de 2006. Brasília. 2006. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=332743>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 339, de 29 de dezembro de 2006. Brasília. 2006. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=339689>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 376, de 19 de junho de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=356032>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 378, de 21 de junho de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=356695. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 405, de 18 de dezembro de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=382081>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 484, de 30 de março de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=471728>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 533, de 11 de maio de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=501560>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 562, de 21 de março de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=538015>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 570, de 15 de maio de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=544463>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Medida Provisória 746, de 23 de setembro de 2016. Brasília. 2016. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=2112490>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Decreto Legislativo de Referendo ou Plebiscito 246, de 22 de outubro de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=2024444>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo 1142, de 18 de novembro de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=416395>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1050, de 21 de fevereiro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2192763>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 10699, de 8 de agosto de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=2182658>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 10880, de 16 de outubro de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=2184326>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1099, de 25 de fevereiro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2192986>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1109, de 17 de maio de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=352053>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1169, de 26 de fevereiro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2193199>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1287, de 10 de maio de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=501466>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1376, de 18 de maio de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=502628>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1439, de 7 de maio de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1230139>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1481, de 12 de maio de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1243688>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1558, de 10 de julho de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=359350>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1567, de 11 de julho de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=359470>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1603, de 15 de junho de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=509214>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1641, de 17 de julho de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=360374>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1645, de 17 de julho de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=360481>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1808, de 9 de junho de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1302254>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1814, de 12 de julho de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=512089>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 1851, de 22 de agosto de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=364112>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 202, de 3 de dezembro de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3707152&ts=1567535262627&disposition=inline>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 247, de 28 de fevereiro de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=342857>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 2502, de 5 de agosto de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594871>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 2636, de 13 de agosto de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1635190>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 269, de 9 de fevereiro de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946208>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 2721, de 20 de agosto de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1672555>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 2728, de 26 de dezembro de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=382649>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 2738, de 10 de dezembro de 2003. Brasília. 2003. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=148253>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 2805, de 14 de fevereiro de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=383423>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 2826, de 01 de dezembro de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529691>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 285, de 08 de fevereiro de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=491512>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 2877, de 25 de fevereiro de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=384519>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3020, de 19 de dezembro de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=532814>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3042, de 17 de setembro de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=1734523>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3047, de 21 de dezembro de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=533039>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 307, de 6 de março de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=439647&filename=PL+307/2007>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3263, de 3 de junho de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7961587&ts=1567528837645&disposition=inline>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3293, de 13 de outubro de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1399134&filename=PL+3293/2015>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3393, de 08 de março de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=536435>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3625, de 04 de abril de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=540177>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3638, de 1 de julho de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=402632>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3776, de 23 de julho de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=405482>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 3941, de 24 de maio de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545773>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 413, de 14 de março de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=344641>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4375, de 03 de setembro de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=554214>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4398, de 27 de novembro de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=418040>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4423, de 2 de dezembro de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=418582>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4476, de 10 de dezembro de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=420176>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4516, de 10 de outubro de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=556698>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4667, de 6 de novembro de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra.jsessionid=C636D6F7E2182684F233AE55AB6AA788.ProposiçõesWebExterno2?codteor=1036700&filename=PL+4667/2012>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4697, de 9 de novembro de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1038052&filename=PL+4697/2012>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4718, de 14 de novembro de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1039345&filename=PL+4718/2012>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4886, de 24 de março de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=427279>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4903, de 5 de abril de 2016. Brasília. 2016. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1448079&filename=PL+4903/2016>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 4922, de 25 de março de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=427838>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5002, de 7 de abril de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=429260>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5162, de 04 de maio de 2016. Brasília. 2016. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2083388>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5229, de 27 de março de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1069211&filename=PL+5229/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5321, de 1 de junho de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=436652>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5359, de 10 de abril de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1075596&filename=PL+5359/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5360, de 11 de abril de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1075645&filename=PL+5360/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5580, de 30 de junho de 2005. Brasília. 2005. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=292644>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5603, de 15 de junho de 2016. Brasília. 2016. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088394>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5618, de 9 de julho de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=442022>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5694, de 4 de junho de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1095010&filename=PL+5694/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5750, de 11 de junho de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1098680&filename=PL+5750/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 5907, de 9 de julho de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1107692&filename=PL+5907/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 600, de 28 de março de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=346402>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6085, de 13 de agosto de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1115296&filename=PL+6085/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6088, de 22 de setembro de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=452023>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6134, de 30 de setembro de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=453378>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 619, de 2 de abril de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=346745>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6266, de 21 de outubro de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=456328>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6304, de 28 de outubro de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=457215>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6346, de 12 de setembro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1132976&filename=PL+6346/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6409, de 24 de setembro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1140883&filename=PL+6409/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6464, de 1 de outubro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1145451&filename=PL+6464/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6529, de 9 de outubro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1153173&filename=PL+6529/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6533, de 9 de outubro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1153400&filename=PL+6533/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6549, de 9 de outubro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1155381&filename=PL+6549/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6550, de 9 de outubro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1155382&filename=PL+6550/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 678, de 10 de abril de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=347602>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6793, de 20 de novembro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=601671>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6814, de 22 de novembro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=601956>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6840, de 27 de novembro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=602570>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 6850, de 24 de janeiro de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=467183>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 698, de 15 de março de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=494542>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7029, de 23 de dezembro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=605307>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7209, de 27 de fevereiro de 2014. Brasília. 2014. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=607244>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7286, de 11 de maio de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=476244>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7336, de 18 de maio de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=477529>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 736, de 17 de abril de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=348304>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7513, de 7 de maio de 2014. Brasília. 2014. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=614517>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7515, de 23 de outubro de 2006. Brasília. 2006. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=334764>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7603, de 7 de julho de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=482716>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7666, de 14 de dezembro de 2006. Brasília. 2006. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=338654>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7694, de 20 de dezembro de 2006. Brasília. 2006. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=339056>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7740, de 4 de agosto de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=484526>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7783, de 18 de agosto de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=485149>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7862, de 5 de agosto de 2014. Brasília. 2014. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=621334>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7916, de 27 de agosto de 2014. Brasília. 2014. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=622038>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7935, de 27 de junho de 2017. Brasília. 2017. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2142532>>. Acesso em: 29 de fev. 2020

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 7974, de 01 de dezembro de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=488470>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 8035, de 20 de dezembro de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 8043, de 22 de dezembro de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490259>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 8143, de 26 de novembro de 2014. Brasília. 2014. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=796538>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 9558, de 08 de fevereiro de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167924>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 9932, de 3 de abril de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2170695>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei 9953, de 4 de abril de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2170851>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei Complementar 360, de 27 de novembro de 2013. Brasília. 2013. <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=602560>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei Complementar 423, de 15 de outubro de 2014. Brasília. 2014. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=623511>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei Complementar 458, de 12 de dezembro de 2017. Brasília. 2017. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2165989>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei da Câmara 18 , de 22 de março de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132752>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei Do Senado 200, de 24 de abril de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133039>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 115, de 29 de novembro de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529064>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 149, de 30 de setembro de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1806222>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 15, de 07 de abril de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1198512>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 164, de 09 de outubro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2224677>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 188, de 05 de novembro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8035580&ts=1582036854418&disposition=inline>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 191, de 15 de junho de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1002535&filename=PEC+191/2012>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 214, de 19 de dezembro de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=381941>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 216, de 10 de dezembro de 2003. Brasília. 2003. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=148250>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 233, de 28 de fevereiro de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=384954>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 239, de 27 de fevereiro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1061049&filename=PEC+239/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 245, de 7 de março de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1063252&filename=PEC+245/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 257, de 3 de abril de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1072066&filename=PEC+257/2013>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 280, de 21 de junho de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=581823>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 317, de 16 de dezembro de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=420732>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 33, de 26 de março de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135978>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 37, de 28 de abril de 2003. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=113149>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 382, de 25 de junho de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=440021>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 390, de 26 de março de 2014. Brasília. 2014. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=609753>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 406, de 21 de maio de 2014. Brasília. 2014. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=616341>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 415, de 16 de junho de 2005. Brasília. 2005. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=290585>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 440, de 24 de novembro de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=461165>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 447, de 09 de dezembro de 2009. Brasília. 2009. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=463806>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 467, 09 de março de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=468443>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 47, de 19 de abril de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=348773>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 50, de 23 de abril de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=348999>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 522, de 25 de novembro de 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=487785>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 536, de 14 de outubro de 1997. Brasília. 1997. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14809>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 577, de 08 de novembro de 2006. Brasília. 2006. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=335477>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 65, de 07 de maio de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136606>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 66, de 16 de maio de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=351931>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Câmara. Proposta de Emenda à Constituição 76, de 31 de agosto de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=518221>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei 60, de 20 de junho de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127140>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei do Senado 172, de 10 de abril de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7716196&ts=1567534376459&disposition=inline>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei do Senado 307, de 26 de maio de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121402>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei do Senado 338, de 3 de junho de 2015. Brasília. 2015. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121588>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Brasil. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Decreto 2264, de 27 de junho 1997. Brasília. 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2264.htm>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Decreto 6253, de 13 de novembro de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Emenda Constitucional 14, de 12 de setembro de 1996. Brasília. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Emenda Constitucional 53, de 19 de dezembro de 2006. Brasília. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Lei 11494, de 20 de junho de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/11494.htm>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Lei 13005, de 25 de junho de 2014. Brasília. 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13005.htm>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Lei 9424, de 24 de dezembro 1996. Brasília. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9424compilado.htm>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Medida Provisória 606, de 19 de fevereiro de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=564938>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Medida Provisória 729, de 1 de junho de 2016. Brasília. 2016. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=2086200>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei 155, de 04 de fevereiro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=2190633>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei 208, de 04 de fevereiro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=2190720>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei 2570, de 25 de abril de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=2199549>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei 2595, de 30 de abril de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetrmitacao?idProposicao=2199722>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei 491, de 05 de fevereiro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2191221>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei 5717, de 29 de outubro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2227324>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei 5733, de 29 de outubro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2227433>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei 5893, de 06 de novembro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2228734>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei 758, de 13 de fevereiro de 2019. Brasília. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2191945>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 121, de 16 de outubro de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=372077>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 143, de 29 de fevereiro de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=535552>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 164, de 19 de abril de 2012. Brasília. 2012. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=541855>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 296, de 10 de julho de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=584599>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 319, de 28 de agosto de 2013. Brasília. 2013. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=589566>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 355, de 19 de abril de 2006. Brasília. 2006. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=321211>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 388, de 16 de julho de 2008. Brasília. 2008. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=405021>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 49, de 05 de maio de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=500986>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 63, de 01 de junho de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=505194>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 63, de 23 de maio de 2007. Brasília. 2007. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=352622>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei Complementar 75, de 07 de setembro de 2011. Brasília. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/ProposiçõesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=511769>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

BRASIL. Projeto de Lei do Senado 387, de 04 de novembro de 2018. Brasília. 2018. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134212/pdf>>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

CALLEGARI, Antonio Cesar Russi. O Fundeb e o Financiamento da Educação Pública no Estado de São Paulo. 5ª Edição Atualizada. Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada. Brasil. 2010.

CRUZ, Priscila. Educação Pública Municipal. Material de Formação do RenovaBR. Brasil. 2019.

CRUZ, Tássia; PLANK, David; ELACQUA, Gregory; MAROTTA, Luana; SOARES, Sammara; COSSI, João. Novo Fundeb: Prós e Contras das Propostas em Debate. Brasília. Setembro, 2019. Disponível em: <http://d3e.com.br/wp-content/uploads/2019/09/rel3_d3e_novo-fundeb_pros-e-contras_versao-web_v2-1.pdf>. Acesso em: 29 fev. 2020.

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1994. p. 207.

PINTO, José Marcelino de Rezende. Uma proposta de custo-aluno-qualidade na educação básica. Brasil. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBP AE) v.22, n.2, p. 197-227, jul./dez. 2006. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/rbpae/article/download/18877/10996>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Educação e Fundeb. Disponível em: <<https://todospelaeducacao.org.br/pag/educacaoja-financiamento>>. Acesso em: 29 fev. 2020.

VIEIRA, Sofia Lerche; FARIAS, Isabel Maria Sabino. Política educacional no Brasil: introdução histórica. Brasília, DF: Líber Livro, 2007.